

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ЧЕРЕЗ КОРПОРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВ РЕГИОНА

Мавлонова Мухлиса Низомиддин қизи

Студентка 3 курса нап: математики и информатики.

Шахрисабзский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13841802>

Аннотация: Корпоратизация фермерских хозяйств региона имеет огромный потенциал для революционного преобразования аграрного сектора, оптимизации использования трудовых ресурсов и повышения уровня занятости. В данной статье исследуется важность преобразования традиционных ферм в корпоративные предприятия для повышения производительности, эффективности и создания рабочих мест. Анализируя преимущества, проблемы и влияние корпоратизации на механизм занятости, данное исследование предоставляет ценную информацию для политиков, исследователей и заинтересованных сторон, стремящихся обеспечить устойчивое развитие в сельскохозяйственной отрасли.

Ключевые слова: Трудовые ресурсы, акционирование фермерских хозяйств, занятость в сельской местности, сельскохозяйственная сеть, создание рабочих мест, развитие трудовых ресурсов, механизация, экономическая стабильность, участие рабочей силы, возрождение сел.

Введение. Во многих регионах традиционная структура фермерских хозяйств зачастую препятствует оптимальному использованию трудовых ресурсов и ограничивает возможности создания рабочих мест. В ответ на эти проблемы возникла концепция корпоратизации ферм как стратегического подхода к модернизации сельскохозяйственных операций, повышению эффективности и стимулированию экономического роста. Корпоративные фермы работают в более крупных масштабах, требуют большего разнообразия навыков и создают новые рабочие места в сфере управления, эксплуатации, маркетинга и технологий. Благодаря специализированным программам обучения, возможностям карьерного роста и инициативам профессионального развития корпоративизированные фермы могут повысить квалификацию своей рабочей силы, что приведет к повышению производительности и эффективности рабочей силы. Привлекая инвестиции, поддерживая инновации и улучшая доступ к рынкам, корпоративизированные фермы могут стимулировать экономический рост, что приведет к улучшению перспектив трудоустройства для местных сообществ. Создание корпорации позволяет диверсифицировать роли в сельскохозяйственном секторе, предоставляя возможности людям с различным уровнем опыта, знаний и интересов. Корпоративные фермы имеют больше возможностей для внедрения устойчивых методов, содействия защите окружающей среды и обеспечения долгосрочной жизнеспособности сельскохозяйственной рабочей силы. Обеспечение активного участия местных сообществ в процессе корпоратизации и права голоса в принятии решений важно для содействия инклюзивному росту и преодоления потенциального сопротивления. Внедрение механизмов, обеспечивающих справедливое распределение льгот, включая справедливую заработную плату, возможности обучения и структуры собственности сотрудников,

может помочь смягчить социальное неравенство, вызванное корпорациями. Защита прав, здоровья и безопасности сельскохозяйственных работников с помощью соответствующих правил, механизмов контроля и схем социальной защиты имеет важное значение для поддержания этической трудовой практики. Доступ к обучению, инструментам и ресурсам для внедрения новых технологий и предоставления цифровых решений может повысить эффективность и результативность использования трудовых ресурсов в акционированных хозяйствах. Уровень занятости корпоративизации, создание надежной системы мониторинга и оценки для отслеживания воздействия на производительность и социально-экономические результаты имеет важное значение для оценки успеха этих инициатив и информирования будущих стратегий.

Посредством акционирования ферм можно достичь ряда преимуществ, которые будут способствовать совершенствованию механизма уровня занятости рабочей силы в регионе.

Корпоративные хозяйства более привлекательны для инвесторов благодаря структурированному управлению, что приводит к увеличению притока капитала и модернизации методов ведения сельского хозяйства. Это, в свою очередь, создает больше рабочих мест для местной рабочей силы. Корпоративные фермы часто применяют передовые технологии и методы для повышения производительности и эффективности. Механизация может привести к созданию квалифицированных рабочих мест, требующих опыта эксплуатации и обслуживания современной сельскохозяйственной техники. Корпоративные фермы лучше подготовлены к выходу на внутренние и международные рынки, что позволяет увеличить производство и продажи. В результате спрос на рабочую силу увеличивается как в самих хозяйствах, так и в смежных отраслях, таких как транспорт, переработка и реализация. В результате внедрения современной сельскохозяйственной техники и технологий возникла потребность в квалифицированной рабочей силе. Это создает возможность для программ обучения и образовательных инициатив для улучшения навыков местной рабочей силы, повышения их возможностей трудоустройства и содействия общему экономическому развитию. Корпоративные фермы часто предоставляют более стабильные и формальные возможности трудоустройства, чем традиционные семейные фермы. Такая устойчивость может привести к улучшению условий жизни и экономической безопасности сельскохозяйственных рабочих. Корпоративизация ферм может создать среду, благоприятствующую предпринимательству и инновациям, способствовать развитию агробизнеса и диверсифицировать сельскую экономику. Это нововведение может создать рабочие места и еще больше стимулировать экономический рост в регионе.

Содержание. Корпоративизация фермерских хозяйств предлагает стратегический путь улучшения механизма занятости трудовых ресурсов в регионе, обеспечения экономического роста и развития устойчивого сельского хозяйства. Используя сильные стороны корпорации для решения важнейших проблем и соображений, заинтересованные стороны могут работать вместе для создания процветающего сельскохозяйственного сектора, который максимизирует возможности трудоустройства, повышает производительность и обеспечивает долгосрочное

процветание фермерских сообществ. Этот документ служит призывом к действию, чтобы раскрыть весь потенциал корпоратизации фермерских хозяйств в плане внедрения инноваций, содействия инклюзивному росту и преобразованию сельскохозяйственного ландшафта.

References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.